

представляющих интересы лиц с инвалидностью. – Важное значение имеет способствование изменению норм и поведения в отношении данной категории граждан, введение в действие принципа универсальной доступной среды (инфраструктуры) для всех, включая лиц с инвалидностью; – Активное развитие социальных служб по уходу за лицами с инвалидностью и внедрение практик по реабилитации пациентов с инвалидностью на уровне местных сообществ на основе рекомендаций ВОЗ, используя существующие общественные структуры, такие как махалли; а также стимулирование практики широкого включения лиц с инвалидностью в системы образования и трудоустройства может стать частью программы по активной социализации лиц с инвалидностью. – Большое значение для более широкого вовлечения к обучению детей и молодежи с ограниченными возможностями имеет решение вопроса недоступности и недостаточной подготовленности зданий и сооружений, аудиторий школ и университетов. – Создание специальных служб поддержки для лиц с ограниченными возможностями будет способствовать социализации и приобретению жизненных навыков.

Список литературы

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан О мерах по подготовке и проведению переписи населения Республики Узбекистан в 2023 году №710 от 11 ноября 2020 г. Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/5103146>. 2 . Постановление Президента Республики Узбекистан Об организационных мерах по стимулированию занятости социально уязвимых слоев населения №ПП-3782 от 11.06.2018 г.

3. Правительство Республики Узбекистан и агентства ООН (ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ВОЗ в Узбекистане). Анализ ситуации детей и взрослых с инвалидностью в Узбекистане, 22 мая 2019 г.

4. Президент рассказал, какие возможности получают инвалиды в Узбекистане. 03.12.2021.

5 . Приказ Министра народного образования Республики Узбекистан О порядке перевода учащихся с отклонениями в физическом или психическом развитии из одного специализированного образовательного учреждения в другое или в общеобразовательное учреждение для обучения в условиях инклюзивного (интегрированного) образования №2685, 17.06.2015г

TA'LIM MAQSADLARIGA SAMARALI ERISHISHNING OPTIMAL YO'LLARI VA VOSITALARI

Kurbanova Shoira Narzullayevna

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada pedagogik texnologiyaga asoslangan treninglarni shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanishning muhim jihatlari yoritilgan. Yoshlarning muhim hayotiy yutuqlarini va muammolarga o'z munosabatini bildirishini qondirishi, ularga fikr yuritish va o'z fikrini asoslash imkonini berishni ilmiy asoslar bilan bayon etilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, innovatsion texnologiya, o'rganish, interaktivlik, strategiya, o'quv samaradorligi.

Аннотация. В статье освещены важные аспекты эффективного использования инновационных образовательных технологий при формировании обучения на основе педагогических технологий. В статье с научной точки зрения описано удовлетворение молодых людей важными жизненными достижениями и выражение их отношения к проблемам, позволяющее им задуматься и обосновать свое мнение.

Ключевые слова: педагогическая технология, инновационная технология, обучение, интерактивность, стратегия, эффективность обучения.

ANNOTATION. The article highlights important aspects of the effective use of innovative educational technologies in the formation of education based on pedagogical technologies. From a scientific point of view, the article describes the satisfaction of young people with important life achievements and the expression of their attitude to problems, allowing them to think and justify their opinion.

Key words: pedagogical technology, innovative technology, learning, interactivity, strategy, learning efficiency.

Ta'lim metodlari muayyan pedagogik jarayondan ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish uchun bajarish lozim bo'lgan vazifalari amalga oshirishda qo'llaniladigan turli-tuman ish usullari va shakllarini o'z ichiga oladi. Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichi bevosita texnikaning takomillashuvi bilan tavsiflanadi. Zamonaviy texnologik jarayonlar har qanday sohaga ta'sir qiladi. Ulardan respublikamiz ta'lim sohasida o'qitish sifatini oshirish, o'quvchilarning dunyoqarashini oshirish va kengaytirish, mustaqil ta'limini mustahkamlashda foydalanish hozirgi davrning dolzarb masalasiga aylandi. Interfaollik – o'quvchilarning bilim, ko'nikma, malaka va ma'lum axloqiy fazilatlarni egallash yo'lida o'zaro hamkorlikka asoslangan qo'shma harakat, o'zaro hamkorlikka asoslangan faoliyatdir. Usullar ta'limjarayonining asosiy ishtirokchilari – o'qituvchi, talaba va talabalar guruhi o'rtasida hamkorlik qilish, qizg'in muhokamalar, fikr almashish imkoniyati asosida tashkil etiladi. Bu jarayonda ular:

- erkin fikrlash;
- ikkilanmasdan shaxsiy fikrlarini bildirish;
- muammoli vaziyatlarda yechimlarni birgalikda izlash;
- o'quv materialini o'zlashtirishda o'quvchilarning o'zaro yaqinligini yaratish;
- "o'qituvchi – talaba – talaba" guruhining o'zaro hurmati;
- bir-birini tushunish;
- bir-birini qo'llab-quvvatlash;
- bir-biringizga samimiy munosabatda bo'ling;
- ma'naviy birlikka erishish bilan tavsiflanadi.

O'z mohiyatiga ko'ra, "talaba – axborot-kommunikatsiya texnologiyalari" shaklida suhbatni tashkil etishning interfaol usullari o'quvchilarning mustaqil ravishda yoki o'qituvchi rahbarligida axborot texnologiyalaridan foydalangan holda bilim, ko'nikma, malakalarni egallashini anglatadi. Eng muhimi, interfaol metodlar yordamida o'qituvchi aniq o'quv maqsadiga erishish yo'lida o'quvchilarning harakatlarini xolisona baholash, ularni tashkil etish, yo'naltirish, boshqarish, nazorat qilish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

"3/3"("4/4", "5/5...)"metodi. Mazkur metod ham yuqorida qayd etilgan metodlarning muqobili hisoblanib, o'quvchilardan o'rganilayotgan mavzu (yoki bo'lim, bob) yuzasidan tahliliy mulohaza yuritish, shuningdek, eng muhim tayanch tushunchalarni ifodalay olishni talab etadi. Unga ko'ra o'qituvchi mavzu (bo'lim, bob) yuzasidan uchta (to'rtta, beshta va hokazo) to'g'ri va unga teng nisbatda (uchta, to'rtta, beshta) bo'lgan va noo'rin qo'llanilgan tushunchalar (so'z, belgi, tasvir va boshqalar)dan iborat tizimni shakllantiradi. O'quvchilar ushbu tizimdan mavzu (bo'lim, bob)ga taalluqli bo'lmagan tushunchalarni ajratadi va harakatlarining mohiyatini izohlaydi. Metodni qo'llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

O'qituvchi o'zaro teng nisbatda mavzu (bo'lim, bob)ga oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalar tizimi yaratadi;

O'quvchilar mavzu (bo'lim, bob)ga oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalarni aniqlaydi va daxldor bo'lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradi;

O'quvchilar o'z harakatlarining mohiyatini izohlaydi. Metoddan individual, guruhli va ommaviy shaklda o'quvchilar tomonidan mavzuning puxta o'zlashtirilishini ta'minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin.

"Dumalovchi qor uyumi" metodi. Dumalovchi qor uyumi metodi o'quv mashg'uloti o'tkazish metodining ramziy nomi bo'lib, ish qo'yilgan muammo ustida mulohaza yuritib ko'rish uchun talabalarga vaqt, tegishli manbalar, tarqatma materiallar berishdan boshlanadi. Bu metod guruhning har bir a'zosiga butun guruhning bilim va tajribalaridan foydalanib, o'zining keng qamrovli nuqtayi nazarini bayon etishni nazarda tutadi. Buning uchun talabalar 4 ta kichik guruhga ajratiladi. Muhokama qilib chiqish uchun barcha guruhga bitta topshiriq beriladi.

Har bir kichik guruh topshiriq ustida alohida ishlaydi. So'ngra birinchi bilan ikkinchi va uchinchi bilan to'rtinchi guruhlar muammo ustida birgalikda muhokama yuritadi. Oxir oqibatda barcha kichik guruhlar birlashib, butun yaxlit guruh bo'lib qo'yilgan muammo yechimini hal etishning turli yo'llarini, variantlarini muhokama qiladi. Bunday muhokama jarayonida talabalarning qo'yilgan muammo yuzasidan bilimlari chuqurlashib, oydinlashib, boyib, keng qamrovli bo'lib boradi. Usul qanchalik aniq bo'lsa, u shunchalik samarali bo'ladi. Talaba u yoki bu fikrni ochiq aytishdan uyalsa, u holda metodni qo'llash hech qanday samara bermaydi.

Interfaol ta'lim texnologiyalari muhim qurilish blokidir. Interfaol metodlar ta'lim jarayonini tashkil etish ko'rsatkichlarining o'zgarishini ta'minlaydi, chunki zamonaviy ta'lim fan va texnika taraqqiyoti bilan bog'liq holda ta'limning maqsadi, mazmuni, shakli, usullari va vositalarini doimiy ravishda yangilab boradi. Bu usullardan foydalanish darsning sifati va samaradorligini oshiradi. Uning asosiy mezonlari norasmiy bahs-munozaralar, o'quv materialini erkin taqdim etish, mustaqil o'qish, o'rganish, seminar mashg'ulotlarini o'tkazish, o'quvchilarga tashabbus ko'rsatish imkoniyatini yaratish, kichik guruh, katta guruh, sinf, topshiriqlar, topshiriqlar, yozma ish va hokazolardan iborat muloqot yoki o'qituvchi va o'quvchining o'zaro munosabati.

Interaktivlik o'zaro faoliyat, harakat, samaradorlik, o'quvchi-o'qituvchi, talaba-o'quvchi (sub'ekt-sub'ekt) suhbatlarida namoyon bo'ladi. Interfaol usullarning asosiy maqsadi o'qish jarayoni uchun eng qulay sharoit yaratish, o'quvchining faol, erkin, ijodiy fikrlashi, uning ehtiyojlari, qiziqishlari, ichki imkoniyatlaridan foydalanishi uchun sharoit yaratishdan iborat. Bunday mashg'ulotlar shunday o'tkaziladiki, bu jarayonda birorta ham o'quvchi ortda qolmaydi, ular eshitgan, o'qigan, ko'rganlari haqida o'z fikrini ochiq aytish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qurbonova S. N., Abdullayeva F. TARBIYA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH //Scientific progress. – 2021. – T.
2. – №. 6. –C.1030-1035. 2. Mukhamadovna T. M., Djamshitovna K. M., Narzullayevna Q. S. Art as a significant factor of forming world outlook of students //Middle European ScientificBulletin.–2021.– T.11. 3. Kurbanova S. Art as a significant factor of forming world outlook of students //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – T. 1. – №. 1.
4. Narzullaevna K. S., Nilufar T. Methodology for conducting technology lessons on working with paper andcardboard //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL.– 2021. – T. 11. – №. 1. – C. 588-596.
5. Samadovna R. Z., Narzullayevna K. S., Ergashevna S. G. Technology for the development of logical thinking in students in primary school //Journal of Critical Reviews. – 2020. – T. 7. – №. 6. – C. 485-491. *Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari* www.pedagoglar.uz 16-to'plam mart 2023
6. Kurbanova, S. (2021). Barkamol avlodni shakllanishida talim jarayonini orni va unda zamonaviy oqitish texnologiyalaridan foydalanish yollari. ЦЕНТР НАУЧНЫХ публикаций (buxdu.uz),8(8).
7. Qurbonova Sh.N. Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiya turlarining qo'llanishi //“Pedagogik mahorat” Maxsus son. –T., 2020. -102 bet.
8. Narzullaevna, K. S. (2021). The Role of Educational Process in the Formation of a Harmoniously Developed Generation and Methods of using Modern Teaching Technologies.
9. Kurbanova, S. N., & qizi Razzoqova, N. B. (2022). BARKAMOL AVLODNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM JARAYONINING O'RNI VA UNDA ZAMONAVIY O'QITISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(10), 84-88.
10. Olloqova O'g'iljon, M. (2022). Development of Students' Pragmatic Competence through Phonetic Knowledge. International Journal of Trend in Scientific Research and Development,6(6),1541-1545.
11. YARASHOV M. (2023). The Place of Digital Technologies in the Education system. *центр научных публикаций (buxdu. uz), 30(30). uz*,30(30).

PO'LAT MO'MIN – BOLALARNING SUYUKLI SHOIRI

Kurbanova Gulzoda Yunusovna

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Rayimboyeva Ferangiz

Buxoro davlat pedagogika instituti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Po'lat Mo'minning serqirra ijodi, uning bolalar adabiyotida yoshlar tarbiyasida qo'shgan ulkan hissasi haqida fikr yuritilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается блестящее творчество Полата Момина, его большой вклад в воспитание молодежи в области детской литературы.

Annotation. In this article, Polat Momin's brilliant work, his great contribution to youth education in children's literature is discussed.

Kalit so'zlar: oromsiz qalb sohibi, vatanparvar, iymon-e'tiqodi butun.

Bolalar adabiyoti o'z oldiga kelajak avlodni jismonan baquvvat, ruhan pok, fikran sog'lom, iymon-e'tiqodi butun, bilimi, ma'naviyati yuksak, mard va jasur, vatanparvar avlodni tarbiyalashdek katta va murakkab vazifani qo'yganligi bilan ajralib turadi. Kichkintoylar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatiga, saviyasiga mos bo'lishi, ular qalbida chuqur o'y-fikrlar uyg'otishi, yorqin obrazlar va yuksak g'oyalarga boy bo'lishi, ularni ulkan va porloq ishlarga ilhomlantirishi zarur. Faqat chinakam badiiy asargina bolalarga kuchli ta'sir ko'rsatib, ana shu yuksak talablarga javob bera oladi. Yaxshi, aniq, ravon, obrazli, boy til bilan yozilgan asar yozuvchining maqsad va fikrlarini kitobxonlarga tez va oson yetkazadi. Ana shunday sodda, ravon, qiziqarli va mazmundor qilib yoza oladigan, xalq tilini puxta bila oladigan bolalarning suyuqli shoiri Po'lat Mo'mindir. U bolalarga atab ijod etdi, bu sohada muvaffaqiyat qozondi, hamda qobiliyat va istaklarini qog'ozga soldi. Uning asarlari mazmundorligi, qiziqarliligi bilan kitobxonlarning e'tiborini o'ziga jalb etadi. Belinskiy ta'rifi bilan aytganda, bolalar yozuvchisi bo'lib tug'ilish kerak. Bu bolalar yozuvchisi mohir pedagoglarday bola qalbining bilimdoni bo'lsin, nozik ta'b egasi, go'dak tabiati va psixologiyasining bilimdoni, mehribon va bolajon, kamtarin va samimiy, bolalarcha soddadil ham dono bo'lsin, degan mazmunni taqozo etadi, albatta. Biz Po'lat Mo'min ijodida ana shunday olijanob xususiyatlar mujassamligini his etamiz. Shoir butun umrini bolalar orasida o'tkazdi. Unga bolalar va maktab hayoti, ajoyib, jo'shqin va keng dunyosi juda tanish va qadrli edi. U yosh kitobxonlarining o'y-fikrlari, orzu-umidlarini yaqindan bilardi. Ularning dillaridagini tillariga chiqara bilardi. Po'lat Mo'min ta'lim va jismoniy mehnatga bag'ishlangan she'rlarida mehnat va mehnatsevar bolalar haqida fikr yuritadi. Ba'zan ishyoqmas, dangasa, yalqov o'quvchilarni tanqid qiladi, ularning kamchiliklarini ochib tashlaydi. Masalan, «Besh oldim, besh!» degan she'rini olaylik. Asar qahramoni uzoq vaqt past bahoga o'qib yurardi, fanlarni ko'ngildagidek o'zlashtira olmaganidan do'stlari, ota-onasi va o'qituvchilar oldida gunohkordek his qilardi o'zini. O'quvchi bunday qiyin ahvoldan faqat ko'proq dars tayyorlashi, kitob o'qishi bilan qutulib ketishi mumkinligiga ham ishonmaydi. Nima bo'ladi-yu bir kuni u uyga berilgan topshiriqni qayta-qayta o'qiydi, dars va kitobdan boshqa hech narsani o'ylamaslikka harakat qiladi. Natijada ertasi kuni «besh» baho oladi. Shu-shu bola kitobni sevib qoladi. Qunt qilish, berilgan topshiriq ustida ko'p mehnat qilish lozimligini tushunib yetadi. O'zidagi bunday ijobiy o'zgarishdan xursand bo'ladi. Boladagi bu quvonch va hayajonni shoir yosh kitobxon ruhiyatiga mos ravishda chizib beradi:

Shunday qilib dustlarim,
Aytsam yurak so'zlarim,
Yurishib qoldi ishim
Ko'payib ketar «besh»im.